

"GEOGRAFIYANÍŇ AKTUAL MASHQALALARÍ HÁM RAWAJLANÍW PERSPEKTIVALARÍ"

atındaǵı respublikalıq ilimiy-ámeliy konferenciya

QARAQALPAQSTAN RESPUBLIKASÍ SHÁRAYATÍŇDA SUWǴARMALÍ JERLERDE SHORLANGANLIQTI-KARTALASTÍRÍW JUMÍSLARIN ÓTKIZIW ILÁJLARÍ

Abdikarimov A.M., Reymov A.R., Esenova I., Bazarbaev N.

Berdaq atındaǵı Qaraqalpaq mámleketlik universiteti

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17393004>

Annotaciya: Bul maqalada Qaraqalpaqstan Respublikası shárayatında suwǵarmalı jerlerde shorlangan topiraqlardı kartalastırw jumısların ótkiziw ilájları haqqında maǵlıwmat berilgen. Shorlanıw dárájelerin anıqlaw, topıraǵ úlgielerin alıw, analizlerdi júrgiziw hám natıyjelerin kartalarda kórsetiw usılları qamtılgan.

Kilt sózler: Qaraqalpaqstan Respublikası, shorlangan topıraǵ, kartalastırw, suwǵarmalı jerler, grunt suwı, duz muǵdarı, ximiyalıq analiz, shorlanıw dárájeleri, klassifikatsiya, topıraǵ kespesi.

Annotation: This article provides information on measures for mapping saline soils on irrigated lands in the Republic of Karakalpakstan. It covers methods for determining the degree of salinity, taking soil samples, conducting analyses, and displaying the results on maps.

Keywords: Republic of Karakalpakstan, saline soil, mapping, irrigated lands, groundwater, salt content, chemical analysis, salinity levels, classification, soil profile.

Búgingi kúnde Respublikamızda shorlangan topiraqlardıń jaǵdayın jaqsılaw, topiraqlardan aqılǵa muwapıq paydalanıw, sonday-aq topiraqlar degradaciyasınıń aldın alıw boyınsha keń kólemlı ilajlar ámelge asırılmaqta. Solardi esapqa ala otırıp, Qaraqalpaqstan Respublikası shárayatında suwǵarmalı jerlerde shorlanganlıqtı-kartalastırw jumısların ótkeriw ilájlarına toqtalıp ótemiz. Massivler (aymaqlar) suwǵarılatuǵın jerlerdi kartalastırw jeriniń quramalılıq dárejese hám kartalastırw masshtabın esapqa alǵan halda, bir topıraǵ kespesin yáki skvajınaǵa tuwrı keletuǵın jer maydanın 1-kestegge muwapıq anıqlaymız. 1:10000 masshtaptaǵı kartalaw 1-sort jerlerde bir topıraǵ kespesine 20 gektar, 2-sort jerlerde 18 gektar hám 3-sort sort jerlerde 15-gektar jer maydanı tuwrı keledi [1, 5].

1-keste

Shorlangan topiraqlardı kartalastırw masshtabı hám jerdiń quramalılıq qatnasına kóre bir kespe yáki skvajınaǵa tuwrı keletuǵın qiyaslangan gektar maydanı

Karta masshtabı	Orındaǵı gektar			Kartadaǵı kv, santmetrler		
	Quramalılıq kategoriyası					
	I	II	III	I	II	III
1:10000	20	18	15	20	18	15
1:25000	65	50	40	10,4	8,0	6,4

Topıraǵ úlgieleri 1-metrlik járdemshi kespe yáki skvajinkalardıń 0-30, 30-70, 70-100 sm lik qatlamlardan (3 úlgi), 2-metrlik tayansh (tiykarǵı) kespelerdiń 0-30, 30-70, 70-100, 100-150 hám 150-200 sm lik qatlamlarınan (5 úlgi) alındı. 1:10000

"GEOGRAFIYANÍŃ AKTUAL MASHQALALARÍ HÁM RAWAJLANÍW PERSPEKTIVALARÍ"

atındaǵı respublikalıq ilimiy-ámeliy konferenciya

masshtabdaǵı kartalawda alınatuǵın topıraq úlgeriniń ulıwma sanı hár 100 gektar jerde 1-metrlik kespeler ushın 21-28, 2-metrlik tiykarǵı kespeler ushın 35-42 ni quraydı (2 keste). Shorlangan topıraqlardı kartalastırıw jumısları topıraq bonitirovkasın izertlew jumısları menen bir waqıtta ótkiziletuǵın ilájlar, bonitirovka topıraq kespeleri maǵlıwmatlarınan kartalastırıw jumıslarında, kartogrammalar dúziwde paydalanıw múmkin [2, 6].

2-keste

Kartalastırıw masshtabına mas ráwishte topıraq kespeleri yáki skvajinalardan alınatuǵın úlger sanı (Bazilevich, Pankova 1970)

Kartalastırıw masshtabı	1 km ² (100 ga) aymaқтаǵı kespeler yáki skvajinalardıń sanı	Bir metrlik qatlam ushın 1 km ² (100 ga) aymaqtan alınǵan topıraq úlgeriniń sanı	Eki metrlik qatlam ushın 1 km ² (100 ga) aymaqtan alınǵan topıraq úlgeriniń sanı
1:1000 0	7,0	7 • 3 (4) ≈ 21-28	7 • 5 (6) ≈ 35-42
1:2500 0	≈ 3,0	3 • 3 (4) ≈ 9-12	3 • 5 (6) ≈ 15-18

Topıraq kespeleri yáki skvajinalar egisler búrtigine qoyıladı hám 1-kestege muwapıq hár 18 gektar maydanda 1 kespe qazılıp, topıraq úlgeri kespeleriniń tik diywalları yáki burǵılaw kolonkası (ústúni) tiyisli ráwishte ximiyalıq analizler ushın alınadı. 2 metrlik tiykarǵı kespeler kartalastırıw massivlerinde quyılıwı kerek bolǵan kespelerdiń ulıwma sanına qaraǵanda 10% ti, 1 metrlik kespeler ese 90% muǵdardı yáki mas ráwishte 10 hám 90 % aymaqdı quraydı. Kartalastırıw jumısları elektrokonduktometrik usıdan paydalanǵanda, joqarıda aytilǵan 90% jerlerdiń (100% dep alınadı) 40% kólemde elektrokonduktometrik anıqlawlar ótkizilip, qalǵan 60% jer-maydanınan alınǵan 1-metrlik kespeler qısqartılǵan (qurǵaq qaldıq, gidrokarbonat (HCO₃), xlor (Cl), sulfat (SO₄)) suwlı súrim nátiyjeleri ótkizildi. Shorlangan topıraqlardı kartalastırıw jumıslarında jer astı grunt suwları gúzetilse, onıń aldınǵı hám keyingi turǵunlasqan shuqırlıq kórsetkishleri arnawlı blankada jazba túrde jazıladı, suw úlgeri ximiyalıq analiz ushın alınadı. Bir qıylı dúziliste hám mexanik dúzilisli hámde shorlanıw tiplerdegi aymaqlarda topıraq gruntlar shorlanıw jaǵdayın bahalaydı, esaplanǵan qatlamlarda (0-1 hám 0-2 m) duzlar muǵdarı hám rezervleri ánsat hám tez esaplaw ushın topıraq úlgerin 0-30, 30-70, 70-100 sm ornına 0-30, 30-50, 50-100, 100-150 hám 150-200 sm lik qatlamlardan alıw usınıs etiledi [4, 7].

Ximiyalıq úlger ushın laboratoriya (Analitik Oray)ǵa tapsırılatuǵın topıraq hám grunt suwları úlgerindegi ximiyalıq boljawlar "Klassik" usıl esaplanadı, suwlı súrim analizi hámde elektrokonduktometrik usıllarda ámelge asırıladı. 2 metrlik

"GEOGRAFIYANÍŇ AKTUAL MASHQALALARI HÁM RAWAJLANÍW PERSPEKTIVALARI"

atındađı respublikalıq ilimiy-ámeliy konferenciya

tiykarđı topıraq kespelerinen alınğan topıraq hám grunt suwları úlgilerindegi duzlar quramı (qurđaq qaldıq, CO_3 , HCO_3 , Cl , SO_4 , Ca , Mg , $\text{Na}+\text{K}$), I-tip tolıq suwlı súrım boljawlarında, 1 metrlik kespelerden (скважиналардан) alınğan topıraq úlgilerindegi duzlar quramı (HCO_3 , Cl , SO_4 hám qurđaq qaldıq) II-tip qısqartılınğan suwlı súrım boljawlarında anıqlanadı. Shorlanğan jerlerdi esapqa alıwda, topıraq dáslep shorlanğan yáki shorlanbağan ayırımlarında, soń shorlanğan topıraq arasında túrli dárejede shorlanğan (kúshsiz, ortasha kúshli hám júda kúshli) topıraqlarğa (ayırımlarğa) ajratıladı. Bunda shorlanıw dárejasi hám tipleri hámde grunt suwlarınıń minerallasqan dárejasi kórsetkishleri qabıl qılınğan klassifikatsiyalar tiykarında anıqlanadı. Topıraq hám grunt suwlarınıń shorlanıw ximizimi (tipi) anionlardıń 100g. Topıraqdađı mg-ekv esesine salıstırılmalığı boyınsha Yu.P.Lebedov klassifikatsiyasi tiykarında anıqlanadı, bunda kationlar quramı hám esapqa alınıwı zárúr (3-keste)[8, 9].

3-keste

Topıraq hám grunt suwlarınıń shorlanıw tiplerin anıqlaw klassifikatsiyasi
(Yu.P.Lebedov)

Anionlar boyınsha				Kationlar boyınsha			
$\frac{\text{Cl}}{\text{SO}_4}$	$\frac{\text{SO}_4}{\text{Cl}}$	$\frac{\text{HCO}_3}{\text{SO}_4+\text{Cl}}$	Shorlanıw tipi	$\frac{\text{Na}}{\text{Mg}}$	$\frac{\text{Na}}{\text{Ca}}$	$\frac{\text{Mg}}{\text{Ca}}$	Shorlanıw tipi
>2,5	<0,5	-	Xloridli	>2	<0,5	-	Natriyli
1-2,5	0,5-1	-	Sulfat- Xloridli	1-2	0,5-1	>1	Magniy-natriyli
0,2-1	1-5	-	Xlorid-Sulfatli	1-2	0,5-1	<1	Caltsiy-Natriyli
<0,2	>5	-	Sulfatli	<1	>1	>1	Caltsiy-magniyli
<0,2	>5	>1	Karbonat- Sulfatli	<1	>1	<1	Magniy-Caltsiyli
				<2	>2	>1	Magniyli

Topıraqtıń shorlanıw dárejesin anıqlawda duzlar ximizimi (shorlanıw tipleri) esapqa alınğan turaqlı “Средазгипроводхлопок” joybarlaw institutiniń O.K.Komilov hám A.U.Axmedovlar tárepinen modifikatsiyalaştırılğan klassifikatsiyadan paydalanıladı (4-keste).

4-keste

Topıraq shorlanıw dárejesin duzlar ximizimi boyınsha anıqlaw klassifikatsiyasi, %
(O. K.Komilov, A.U.Axmedov, 1983)

Anionlar boyınsha				Kationlar boyınsha			
$\frac{\text{Cl}}{\text{SO}_4}$	$\frac{\text{SO}_4}{\text{Cl}}$	$\frac{\text{HCO}_3}{\text{SO}_4+\text{Cl}}$	Shorlanıw tipi	$\frac{\text{Na}}{\text{Mg}}$	$\frac{\text{Na}}{\text{Ca}}$	$\frac{\text{Mg}}{\text{Ca}}$	Shorlanıw tipi
>2,5	<0,5	-	Xloridli	>2	<0,5	-	Natriyli

"GEOGRAFIYANÍŇ AKTUAL MASHQALALARÍ HÁM RAWAJLANÍW PERSPEKTIVALARÍ"

atındađı respublikalıq ilimiy-ámeliy konferenciya

1-2,5	0,5-1	-	Sulfat- Xloridli	1-2	0,5-1	>1	Magniy-natriyli
0,2-1	1-5	-	Xlorid-Sulfatli	1-2	0,5-1	<1	Caltsiy-Natriyli
<0,2	>5	-	Sulfatli	<1	>1	>1	Caltsiy-magniyli
<0,2	>5	>1	Karbonat- Sulfatli	<1	>1	<1	Magniy-Caltsiyli
				<2	>2	>1	Magniyli

Grunt (sonıń menen bir qatarda, suwǵarıw, kollektor-zovur) suwlarınń shorlanıw tipleri, dál topıraq shorlanıw tipin anıqlaǵanday Yu.P.Levedov (1960) usınıs etken, O.K.Komilov hám A.U.Axmedov tárepinen modifikatsiyalastırılǵan, kúshli mineralasqan suwlar (10-50 g/l) kórsetkishti eki toparǵa ajratılǵan (10-25, 25-50 g/l) klassifikatsiya boyınsha anıqlandı (5-keste).

5-keste

Grunt suwlarınń mineralasqanlıq dárejesin anıqlaw klassifikaciyası (O.K.Komilov, A.U.Axmedov, 1989)

№	Toparlar	Qurǵaq qaldıq, g/l
1.	Salma suwları	0-1
2.	Kúshsiz mineralasqan suwlar	1-3
3.	Ortasha mineralasqan suwlar	3-10
4.	Kúshli mineralasqan suwlar	10-25
5.	Júdá kúshli mineralasqan suwlar	25-50

Suwǵarılatuǵın aymaqlar ushın topıraq shorlanıwdıń xarakterlewshi áhimiyetli hám ańsat dalillewshi kórsetkish – bul topıraqtıń ústingi 0-1 yáki 0-2 metrlik qatlamlarındađı duzlardıń ortasha salıstırmalı muǵdari hám zapaslari esaplanıp, bul kórsetkish misali, shor juwiw protsesinde topıraqdan duzlar sıǵıp (juwıp) shıǵarılgan keyingi uliwma muǵdarin kóz aldimizǵa keletirmiz. Duzlardıń topıraq profilinde yáki onıń túrli gorizontlarında tegis emes jaylasıwı hám túrli dárejedeđi shorlanıw jaǵdayın kórsetiwı sebepli, duzlar muǵdarı hám zapaslardıń ortasha salıstırmalı kórsetkishi 0-100 sm lik qatlamlar ushın tegis esaplaw usınıs etiledi.

Duzlardıń (qurǵaq qaldıq, Cl, SO₄) topıraqtıń arnawlı qatlamları ushın esaplanatuǵın ortasha salıstırmalı muǵdarları 0-1 metrlik qatlam mısasında 6-kestede keltirilgen. Bunda duzlardıń (qurǵaq qaldıq, Cl, SO₄) suwlı súrim muǵdarı, qatlam qalınlıǵı hám sol qatlam ushın alınǵan ortasha kólem awırlıǵına kóbeytiriledi, olardıń sol qatlamdađı uliwma jıyındısı 100ge bólinedi hám duzlardıń 0-1 metrlik qatlamdađı ortasha salıstırmalı kórsetkishi anıqlanadı.

"GEOGRAFIYANÍŃ AKTUAL MASHQALALARI HÁM RAWAJLANÍW PERSPEKTIVALARI"

atindagi respublikaliq ilimiy-ámeliy konferenciya

Paydalanilgan ádebiyatlar dizimi:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 28 yanvardagi PF-60-sonli “2022–2026 yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida”gi Farmoni.
2. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2020 yil 25 noyabrdagi 745-sonli “Respublika hududlarida o‘rmonzorlar, shuningdek, Orol dengizi va Orolbo‘yi hududlarida «yashil qoplamalar» barpo etish bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi qarori. – Toshkent, 2020.
3. Abdullaev S., Shokirov B. Amudaryo quyi oqimi tuproqlarining ekologik muhofazasi // «O‘zbekiston qishloq xo‘jaligi» jurnali. – Toshkent, 1998. – №1-2.
4. Jolibekov B. Изменение почвенного покрова и ландшафтов южного Приаралья в связи с антропогенным воздействием. – Nukus, 1995. – 244 s.
5. Kurvantaev R. Optimizatsiya i regulirovanie agrofizicheskogo sostoyaniya oroshaemyx pochv pustynnoy zony Uzbekistana. Avtoreferat diss. na soiskanie uchenoy stepeni doktora s/x nauk. – Toshkent, 2000. – 45 s.
6. Kurvantaev R., Sultashova O.G. Agrofizicheskoe sostoyanie pochv Nizov‘yev Amudar‘i i nauchnye osnovy ix uluchsheniya. – Moskva–Kazan, 2024. – S. 52–54.
7. Prokopeva K.O., Sultashova O.G. Rezultaty sovmestnoy Rossiysko–Uzbekskoy ekspeditsii na territorii Priaral‘ya. – Nukus, 2022. – S. 308–310.
8. Sultashova O.G. Amudaryo quyi oqimi degradatsiyaga uchragan tuproqlar unumdorligiga iqlim o‘zgarishi ta‘sirini baholash. DSc ilmiy darajasini olish uchun yozilgan dissertatsiya. – Toshkent, 2025. – 204 b.
9. Xudaybergenov N. S., Ganiev N. J., Esenova I. M. EKOTURIZMNING VUJUDGA KELISHI VA RIVOJLANISHI BOSQICHLARI //Hamkor konferensiyalar. – 2024. – T. 1. – №. 3. – C. 298-302.